

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216492>

УДК 168.522

ПОДРОСТКОВАЯ СУБКУЛЬТУРА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ВОПРОСА

Т.Н. Щербакова,

аспирант

О.А. Степанцева,

кандидат культурологии, доц.,

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет

профсоюзов»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматривается онтологический, аксиологический, диахронический, системный, синергетический подходы к изучению подростковой субкультуры в информационном обществе. Автор выделяет исследовательские возможности каждого из подходов, при этом указывая на слабые стороны. В статье рассмотрен спектр методик и методов изучения субкультур, позволяющий исследователям учесть специфику исследуемого объекта. Затронут вопрос взаимодействия и взаимовлияния доминирующей культуры и подростковой субкультуры. В заключении статьи автор приходит к выводу, что изучение подростковой субкультуры в быстро меняющемся обществе ставит перед исследователем проблему отбора научных методик при учете всего многообразия методологических подходов к изучаемой проблеме.

Ключевые слова: подростковая субкультура, информационное общество, онтологический подход, аксиологический подход, диахронический подход, системный подход, синергетический подход

ADOLESCENT SUBCULTURE IN THE INFORMATION SOCIETY: METHODOLOGY OF THE QUESTION

T.N. Shcherbakova,
graduate student

O.A. Stepanyeva,
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor,
NOU HPE "St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions",
St. Petersburg

Annotation: This article discusses ontological, axiological, diachronic, systemic, synergetic approaches to the study of teenage subculture in the information society. The author highlights the research capabilities of each of the approaches, while pointing out the weaknesses. The article considers the range of techniques and methods for studying subcultures, which allows researchers to take into account the specifics of the object under study. The question of interaction and mutual influence of the dominant culture and teenage subculture is touched upon. At the end of the article, the author comes to the conclusion that the study of teenage subculture in a rapidly changing society confronts the researcher with the problem of selecting scientific methods, taking into account the whole variety of methodological approaches to the problem under study.

Keywords: teenage subculture, information society, ontological approach, axiological approach, diachronic approach, systemic approach, synergetic approach

Научный интерес к изучению субкультур возник относительно давно. На эту тему написано большое количество исследовательских работ. Однако, и в настоящее время сохраняется актуальность изучения субкультуры. При этом особый исследовательский интерес вызывает подростковая субкультура, учитывая специфику современного информационного общества, способы трансляции опыта, ценностей и смыслов, в том числе между поколениями.

Изучение подростковой субкультуры невозможно в рамках отдельных дисциплин и исследовательских методов, поэтому выбор

методологических подходов зависит, прежде всего, от целей и задач исследования.

Понимание неоднородности культурного поля в целом, и культурного многообразия и множественности субкультур, в частности, а также неоднородности и лабильности подростковой субкультуры, привело к появлению большого количества исследовательских методик. Однако, особенность такого многообразия заключается в том, что они не исключают друг друга, а, скорее, дополняют, определяя все новые и новые аспекты и грани изучаемого объекта.

Применение общенаучных методов позволяет произвести культурологический анализ такого культурного феномена, как подростковая субкультура, определить статус, этапы развития, смысловые центры и прочее. А выборочное использование специфических междисциплинарных подходов позволяет детальнее изучить конкретные аспекты и проявления подростковой субкультуры и решать точечные исследовательские задачи в зависимости от научного интереса исследователя.

Говоря о методологии изучения субкультур вообще, и подростковой субкультуры, в частности, стоит отметить, что не существует единого принципа или единой универсальной схемы, в которую возможно было бы включить все известные подходы.

Подростки – уже традиционный объект интереса психологии, педагогики, культурологии, социологии, философии, антропологии и других смежных дисциплин. Во многом, это связано с тем, что подростковый возраст является переходным (так он и именуется, например, в русском языке), то есть знаменует собой переход от детства ко взрослой жизни. При этом сам процесс перехода является столь многогранным и значимым в жизни человека, что конструирует отдельную культурную единицу. Самоопределение и самоидентификация, осознание своего места в мире, своей сущности, своего «Я», формирование личности – это те процессы, которые происходят именно в подростковом возрасте. Сталкиваясь с многообразием альтернатив, выборов, возможностей, молодой человек определяет собственную стратегию развития, выбирая то или иное направление. «Молодость – пора, когда каждый должен определить свою судьбу попытаться найти единственно верный,

ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально реализовать свои способности и дарования» [1-5].

У подростка, включённого в целую систему сложных многоаспектных взаимоотношений, формируется и конструируется представления о себе как об отдельной онтологической единице с одной стороны, так и о включенности себя в культуру и социум [7].

Культурологический подход к изучению подростковой субкультуры опирается на понимание субкультуры как целостного, в некотором смысле автономного, но все же элемента, структурной единицы культуры. В рамках концепции развития культуры подростковая субкультура выступает тем элементом, который всегда вносит динамику, подвижность, обновление в существующую доминантную культуру.

Исходя из того, что, существуя в едином культурном дискурсе, субкультуры, как бы они не были отделены от доминантной культуры, непрерывно с ней взаимодействуют и потенциально имеют возможность вырасти до уровня культуры в целом, следует сделать вывод, что именно подростковая субкультура (в отличие от других субкультур) в силу своей специфики и по определению, переносит свои характеристики с процессом взросления субъекта подростковой субкультуры в доминантную культуру, и именно в подростковой субкультуре содержатся зачатки общей культуры будущего, именно подростковая субкультура «сегодня» является точкой сборки образа будущего.

И если, «возраст – это знак в процессе социальной символизации», [2-5] который «конструирует специфические социальные общности», [5] то, учитывая, что основная задача подросткового возраста – первая проба самоидентификации человека, определение себя и своих отношений с миром, можно без преувеличения сказать, что подростковый возраст, пожалуй, наиболее сложный для определения и выработки методологии изучения.

Базисный вопрос, является ли подростковая субкультура специфической, но все же частью материального мира, или она по своей сути представляет собой систему ценностей, идей и убеждений, разделяемых определенной возрастной группой, определяют содержание онтологического подхода к изучению подростковой субкультуры.

Постмодернистское общество, информационное общество, общество потребления, понимание подростка в качестве «продукта», наличие огромного количества субкультурных артефактов как элементов предметного мира – все эти аспекты современного этапа существования культуры сдвигают шкалу понимания онтологического статуса подростковой субкультуры с монистической точки зрения на плюралистическую. В этом смысле плюралистический подход определяет подростковую субкультуру как набор различных по своему онтологическому статусу культурных элементов, объединённых (тем или иным образом, в зависимости от понимания феномена подростковой субкультуры) в некую культурную единицу.

В рамках онтологического подхода к изучению подростковой субкультуры важным вопросом является определение специфики бытия человека в подростковом возрасте, выступающем смыслообразующим этапом его жизненного пути. Субъективная реальность бытия подростка формирует его уникальную картину мира, обуславливает конструирование особенностей познания и восприятия социального мира, своего места и роли в нем.

Значимость нахождения подростка в подростковой субкультуре и осознания себя внутри подросткового (специфического, отдельного от «взрослых», «своего») субкультурного поля определяется не в последнюю очередь тем, что «взрослеющий человек бывает вынужден отказаться от своих подлинных желаний и интересов, от своей воли и принять волю и желания, и даже чувства, которые не присущи ему самому, а навязаны принятыми в обществе стандартами» [5-7]. Подростковая же субкультура позволяет человеку оставаться самим собой, а поэтому «более реальная» для подростка, чем доминантная культура.

Эта специфика подростковой субкультуры, с одной стороны, часто приводит к восприятию подростковой субкультуры как девиантной, протестной, маргинальной. Подростковый возраст в педагогике и психологии часто ассоциируется с отклоняющимся и даже агрессивным поведением, враждебной настроенностью к «миру взрослых». Но если молодежные движения середины прошлого столетия действительно возникали, прежде всего, как протестные и контркультурные движения, то современные субкультуры необязательно несут в себе негативный заряд, но представляют собой

способ самореализации и само-бытия подростка, воплощающий в себе специфическую картину мира и совокупность нормативно-ценностных установок.

С другой стороны, анализ реального бытия подростка, форм и способов его существования, особенно интересен в свете современного сдвига его онтологического статуса в область информатизации и виртуализации. Виртуальная реальность и происходящие внутри неё события, не только становятся равными по значимости с событиями в существующем материальном мире, но зачастую и превосходят его. Современные исследования уже рассматривают не только информационное общество и виртуальный мир как целое, но и выделяют и изучают отдельные его элементы.

Аксиологический подход в изучении подростковой субкультуры выдвигает на первый план проблему определения ценностных ориентиров. Подростковая субкультура как система ценностей, норм, установок, поведенческих моделей, характерных для людей определенного возраста, с одной стороны, объединяет их (подростков) в целостную группу, с другой стороны, выделяет из доминантной культуры и отделяет от людей других возрастных групп. Уже ставшая классической, оппозиция «отцов» и «детей» – это как раз яркий пример конструирования подростковой субкультуры вокруг (или с помощью) ценностей, не схожих или не разделяемых культурой взрослых. При этом определить взаимоотношения «отцов» и «детей» только противопоставлением, конечно, не возможно. Правильнее было бы описать эти отношения как «вечное соперничество и в то же время фундаментальное отношение взаимной приязни» [5]. Подростковая субкультура находится в такой же диалектической взаимосвязи с культурой взрослых, как и любая субкультура вообще соотносится с доминантной культурой. Диалектика тождества и различия, будучи хорошо изученной философами, социологами, психологами и другими учеными, ярко проявляется в вопросе определения ценностей «подростающего поколения», которые, с одной стороны, конструируют подростковую субкультуру как отдельный, цельный элемент, с другой стороны, включают этот элемент в структуру социума, наделяя его характеристиками той культуры, в которую они входят. Возрасты, становясь поколениями одного исторического целого, с аксиологической точки зрения, несут

в себе функцию как сохранения и трансляции ценностных ориентиров, так и их обновления и трансформации.

Осознание историзма и непрерывного видоизменения культурных процессов и элементов, в том числе при изучении подростковой субкультуры, в рамках диахронического подхода дает широкие исследовательские возможности и открывает важные перспективы. Взятая в отрыве от социокультурного контекста подростковая субкультура будет статичной фиксацией некоего набора фактов, стремительно теряющих свою актуальность, так как «даже одна и та же абстрактная культура, например массовая, с точки зрения конкретно-исторического подхода в обществах с различным уровнем социально-экономического развития представляется по-разному» [3].

В целом, колоссальное ускорение внутрикультурных и межкультурных процессов ставит под вопрос само существование подростковых и молодежных субкультур в традиционном их понимании. Сейчас трудно определить, к какой субкультуре относит себя подросток, так как яркая кричащая атрибутика, определенное поведение, сленг, ушли на второй план. Как и необходимость выбора или одной субкультуры, или другой. Современные подростки могут выбирать и комбинировать различные субкультуры, присваивая их себе полностью или частично, отдельными элементами. Такая ситуация приводит к необходимости поиска новых научных подходов к изучению вопроса, так как «появляются различные теории «постсубкультурной парадигмы», которые предпринимают попытки найти новые дискурсы и оптики, заменяющие или уточняющие понятие «субкультура» применительно к молодежным сообществам» [6].

Диахроническая составляющая подростковой субкультуры настолько сильна, что некоторые исследователи предлагают использовать ее тотальную изменчивость как методологический принцип. Так, Гусельцева М.С. предлагает использовать методологию латентных изменений, являющуюся «трансдисциплинарной исследовательской стратегией, которая нацелена на выявление ценностных трансформаций, мотивационных сдвигов, скрытых течений и малозаметных движений культуры, нередко выступающих предвестниками приближающихся перемен» [1].

Системный подход в изучение подростковой субкультуры дает представление о ней как, с одной стороны, о подсистеме культуры, то есть определяет взаимосвязь, функции, отношения внутри общей системы доминантной культуры, с другой стороны, как об относительно самостоятельной системе со своими специфическими способами устойчивости, организации и функционирования. Множество различных, в том числе по своему онтологическому статусу, взаимосвязей как внутри подростковой субкультуры, определяющих ее цельность и единство, так и взаимосвязей между подростковой субкультурой и другими субкультурами и культурой в целом, делают практически невозможной задачу полного их описания и определения. В этой связи важным становится определение системообразующего принципа, на котором будет строиться понимание подростковой субкультуры в том или ином ее срезе.

Так, например, понимание того, что «и как система привычек, и как опыт взаимодействия, субкультуры существуют в акте коммуникации» [5], выводит на первый план социально-системный принцип в изучении подростковой субкультуры как системы. Такой принцип позволяет выявить и определить социальные связи, их значение и природу, особенности межличностных взаимоотношений подростков с окружающим миром.

Как уже было сказано выше, изучение подростковой субкультуры синхронически выполняет важные исследовательские задачи, однако не позволяет проследить динамику развития. Учет динамического аспекта трансформирует теорию системы в русле синергетического подхода, изучающего сложные самоорганизующиеся структуры в процессе их деструкции и последующее реконструкции систем и подсистем, тем или иным образом упорядочивая их элементы. Альтернативность и вариативность в развитии подростковой субкультуры, открытость взаимосвязей, нелинейность и способность к самоорганизации усложняют задачу научного прогнозирования. Но, вместе с тем, только понимая и принимая во внимание эти аспекты, можно сделать в той или иной степени верный прогноз будущей доминантной культуры, многие характеристики которой формируются в подростковой субкультуре сегодняшнего дня.

Многообразие проявлений культурного опыта, в том числе применительно к субкультурам, и подростковой субкультуре, в частности, ставит перед исследователями непростую задачу подбора научных методик в зависимости от исследовательских задач при постоянной необходимости держать в поле зрения целый набор альтернативных вариантов изучения исследуемого объекта.

Список литературы

[1] Гусельцева М.С. Изучение субкультуры и идентичности в свете методологии латентных изменений / М.С. Гусельцева // Психология субкультуры: феноменология и современные тенденции развития. Материалы международной научной конференции. – Москва, 2019. 18-23 с.

[2] Запесоцкий А.С. Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и социально-культурной интеграции (монография). / А.С. Запесоцкий – СПб, СПбГУП. 1996. 350 с.

[3] Культурология: Учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Высшее образование., 2007. 566 с.

[4] Многогранность феномена субкультуры: теоретический и методологический аспекты : диссертация. кандидата культурологии : 24.00.01 / Волкова Виктория Валерьевна; [Место защиты: Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева]. – Нижний Новгород, 2016. 152 с.

[5] Пигров К.С. Социальная философия: Учебник. / К.С. Пигров – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2005. 296 с.

[6] Полева Н.С. «Закат» молодежных субкультур / Н.С. Полева // Психология субкультуры: феноменология и современные тенденции развития. Материалы международной научной конференции. – Москва, 2019. 30-36 с.

[7] Степанцева О.А. Образование и средства массовой информации как фактор социализации современной молодежи (монография). / О.А. Степанцева – СПб, СПбГУП. 2008. 484 с.

[8] Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть?. / Э. Фромм – М.: АСТ, 2021. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Guseltseva M.S. The study of subculture and identity in the light of the methodology of latent changes / M.S. Guseltseva // Psychology of subculture: phenomenology and modern development trends. Materials of the international scientific conference. – Moscow, 2019. 18-23 p.

[2] Zapesotsky A.S. Youth in the Modern World: Problems of Individualization and Socio-Cultural Integration (monograph). / A.S. Zapesotsky – St. Petersburg, St. Petersburg State Unitary Enterprise. 1996. 350 p.

[3] Culturology: Textbook / ed. Yu.N. Corned beef, M.S. Kagan. – M.: Higher education., 2007. 566 p.

[4] The versatility of the phenomenon of subculture: theoretical and methodological aspects: dissertation. Candidate of Cultural Studies: 24.00.01 / Volkova Victoria Valerievna; [Place of protection: Mord. state un-t im. N.P. Ogareva]. – Nizhny Novgorod, 2016. 152 p.

[5] Pigrov K.S. Social Philosophy: Textbook. / K.S. Pigrov – St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg. un-ta, 2005. 296 p.

[6] Poleva N.S. "Sunset" of youth subcultures / N.S. Poleva // Psychology of subculture: phenomenology and modern development trends. Materials of the international scientific conference. – Moscow, 2019. 30-36 p.

[7] Stepantseva O.A. Education and mass media as a factor in the socialization of modern youth (monograph). / O.A. Stepantsev – St. Petersburg, St. Petersburg State Unitary Enterprise. 2008. 484 p.

[8] Fromm E. Man for himself. To have or to be?. / E. Fromm – M.: AST, 2021. 320 p.

© Т.Н. Щербакова, О.А. Степанцева, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 29.08.2022

Для цитирования:

Щербакова Т.Н., Степанцева О.А. Подростковая субкультура в информационном обществе: методология вопроса // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 162-171. URL: <https://ip-journal.ru/>